

Laísa Rivas Dapousa Ramos

Perfil clínico-epidemiológico de pacientes HIV+ com manifestações neurológicas internados em hospital estadual terciário em Santo André, no período de 2017 a 2021

Santo André - SP
2023

Centro Universitário FMABC - Santo André
Residência Médica em Infectologia

Perfil clínico-epidemiológico de pacientes HIV+ com manifestações neurológicas internados em hospital estadual terciário em Santo André, no período de 2017 a 2021

Laísa Rivas Dapousa Ramos

Santo André - SP

2023

Laísa Rivas Dapousa Ramos

Perfil clínico-epidemiológico de pacientes HIV+ com manifestações neurológicas internados em hospital estadual terciário em Santo André, no período de 2017 a 2021

Monografia de conclusão de curso apresentada à
Coordenação do Curso de Infectologia do Centro
Universitário Faculdade de Medicina do ABC

Residência Médica em Infectologia do Centro
Universitário FMABC

Orientador: Prof. Dr. Marcello Mihailenko Magri

Co-Orientador: Dr. Daniel Ayabe Ninomiya

Santo André - SP

2023

TERMO DE APROVAÇÃO

Laísa Rivas Dapousa Ramos

Perfil clínico-epidemiológico de pacientes HIV+ com manifestações neurológicas internados em hospital estadual terciário em Santo André, no período de 2017 a 2021

Monografia de conclusão de curso apresentada à
Coordenação do Curso de Infectologia do Centro
Universitário Faculdade de Medicina do ABC

Banca examinadora:

Dr. Daniel Ayabe Ninomiya

Prof. Dr Hélio Rodrigues Gomes

Santo André - SP

2023

SUMÁRIO

	página
Lista de Siglas e Abreviações	
Lista de Tabelas	
Resumo	
Abstract	
Introdução	01
Objetivos	07
Metodologia	08
Análise estatística	12
Resultados	13
Discussão	26
Anexo	29
Conclusão	30
Referência bibliográfica	31

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AIDS acquired immune deficiency syndrome
CCR5 correceptor de quimiocina R5
CXCR4 correceptor de quimiocina R
CDC Centers for Disease Control and Prevention – Estados Unidos
CMV citomegalovírus
CV-HIV carga viral sérica de HIV (PCR quantitativo sérico)
HIV vírus da imunodeficiência humana
IgG imunoglobulina G, anticorpo (fase mais tardia da infecção)
IO infecção oportunista
LCR Líquido cefalorraquidiano, Líquor
LT-CD4 linfócitos T CD4+
NTX neurotoxoplasmose
PCR reação em cadeia da polimerase
PCR-RT reação em cadeia da polimerase em tempo real
PLWHA people living with HIV/AIDS
PVHIV pessoa vivendo com HIV
RNA ácido ribonucleico
RNM ressonância magnética
SNC sistema nervoso central
SICLOM Sistema de Controle Logístico de Medicamentos
SIDA síndrome da imunodeficiência humana adquirida
SIRI síndrome inflamatória da reconstituição imune
SISCEL Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de Contagem de Linfócitos CD4/CD8 e Carga Viral do HIV
SUS Sistema Único de Saúde
TARV terapia antirretroviral
TC tomografia computadorizada
TRM-TB, GeneXpert® teste rápido molecular para tuberculose
UTI unidade de terapia intensiva
UNAIDS programa conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS
VDRL Laboratório para Pesquisa de Doenças Venéreas (Venereal Disease Research Laboratory)

LISTA DE TABELAS

página

14	Tabela 1	Antecedentes demográficos
15	Tabela 2	Descrição de gênero e orientação sexual
15	Tabela 3	Descrição de hábitos e vícios
16	Tabela 4	Descrição de características clínicas
19	Tabela 5	Análise univariada descritiva: características epidemiológicas
20	Tabela 6	Análise univariada descritiva: características clínicas
22	Tabela 7	Análise univariada com regressão logística: características epidemiológicas
23	Tabela 8	Análise univariada com regressão logística: características clínicas
25	Tabela 9	Análise multivariada
29	Tabela 10	Infecções em SNC associadas ao HIV sem etiologia definida (Anexo)

RESUMO

As manifestações neurológicas associadas ao HIV são frequentes causas de hospitalização nessa população e concentram alta morbimortalidade, mesmo na era pós TARV. Este estudo teve como objetivos avaliar o perfil clínico epidemiológico destes pacientes e os fatores que se associaram ao óbito intrahospitalar. **Métodos:** Coorte retrospectiva observacional conduzida entre novembro de 2017 a dezembro de 2021 no Hospital Estadual Mário Covas de Santo André. Foram incluídos pacientes acima de 18 anos com necessidade de internação e diagnóstico de infecção em sistema nervoso central associada ao HIV (neurotoxoplasmose, doença citomegálica, leucoencefalopatia multifocal progressiva, criptococose, neurotuberculose e neurosífilis). Coletadas informações epidemiológicas e clínicas de prontuário eletrônico. Foi avaliado desfecho clínico intra hospitalar de alta ou óbito. A partir do modelo de regressão logística univariada foram identificados variáveis com efeito sobre o óbito intra hospitalar. Em análise multivariada, foi avaliado o impacto das variáveis sobre o óbito intra hospitalar. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição. **Resultados:** 241 PVHIV internadas no período citado, com total de 89 pacientes (38%) com infecção neurológica em sistema nervoso central associada ao HIV. Destes: 65,2% do sexo masculino; mediana de idade (IQR): 40 anos (19 - 68 anos); 53,9% tinham diagnóstico prévio de infecção pelo HIV; mediana da contagem de CD4 na admissão (IQR): 55 células/mm (22,5 - 149); 91,7% fizeram uso prévio de TARV (22,7% em uso regular, 34,1% em uso irregular e 43,2% em abandono); As principais infecções foram neurotoxoplasmose (50,6%); neurocriptococose (10,1%); leucoencefalopatia multifocal progressiva (9%). 86,5% tinham apenas uma infecção no sistema nervoso; 51,7% apresentaram infecções oportunistas concomitantes em outros sistemas; 6 pacientes apresentaram mais de uma infecção neurológica concomitante, 50% destes foram a óbito. 21,3% (IQR 13,4% - 31,3%) dos pacientes foram a óbito. Em análise univariada com regressão logística associaram-se ao óbito: sexo biológico, uso prévio de TARV, número de infecções em sistema nervoso, outras infecções oportunistas durante a internação e internação em UTI. Em uma análise multivariada, tiveram impacto sobre o óbito as variáveis independentes: infecção neurológica sem etiologia definida e internação em UTI. **Conclusão:** A maioria dos pacientes apresentou imunodepressão grave (AIDS), possuía diagnóstico prévio de HIV e tinha feito uso de TARV. Houve elevada prevalência de neurotoxoplasmose na amostra analisada. Não se verificou alta prevalência de neurotuberculose no presente estudo. Internação em UTI e manifestação neurológica sem etiologia infecciosa definida associaram-se a óbito intra hospitalar em análise multivariada. A presença simultânea de mais de uma manifestação neurológica não se associou ao óbito.

Palavras-chave: AIDS; doenças do sistema nervoso central relacionadas ao HIV; epidemiologia; HIV; Infecções oportunistas relacionadas à AIDS; NeuroAIDS; terapia antirretroviral.

ABSTRACT

HIV-associated neurological manifestations are a frequent cause of hospitalization in people living with HIV/AIDS (PLWHA) and concentrate high morbidity and mortality, even in the post ART era. This present study aimed to evaluate the clinical and epidemiological profile of these patients presenting with neurological diseases and the factors that were associated with in-hospital death. **Methods:** Retrospective cohort conducted at a Brazilian tertiary health center, Hospital Estadual Mário Covas de Santo André, between November 2017 to December 2021. HIV+ patients above 18 years of age requiring hospitalization and diagnosis of HIV-associated CNS infections (cerebral toxoplasmosis, cytomegalovirus infection, progressive multifocal leukoencephalopathy, cryptococcal meningitis, tuberculous meningitis and neurosyphilis). Clinical and epidemiological data were collected from electronic medical record. Discharge or death was the in-hospital clinical outcome evaluated. Using the univariate logistic regression model, variables with an effect on in-hospital death were identified. The impact of variables on in-hospital death was evaluated through multivariate analysis. The study was approved by the Research Ethics Committee of the institution. **Results:** A total of 241 PLWH were hospitalized in the given period and 89 patients presenting with HIV-associated neurological diseases were included (38%). 65,2% were male; the median age was (IQR): 40 years (19 - 68 years); 53,9% had a previous diagnosis of HIV infection; the median CD4 lymphocyte cell count was (IQR): 55 cells/mm³ (22,5 - 149); 91,7% were experienced in combined antiretroviral therapy (22,7% in regular taking of medication 34,1% in irregular taking e 43,2% in medication abandonment). The main infections were cerebral toxoplasmosis AIDS; Antiretroviral therapy; HIV; HIV-related central nervous system diseases; NeuroAIDS, (50,6%), cryptococcal meningitis (10,1%), progressive multifocal leukoencephalopathy (9%). 86,5% had only one nervous system infection; 51,7% had opportunistic infections concurrent on another system; concomitant neurological infections occurred in 6 patients and 50% of them died. In-hospital death rate was noted to be 21,3% (IQR 13,4% - 31,3%). In univariate analysis with logistic regression, the following variables were associated with death: biological gender, previous use of ART, number of infections in the nervous system, other opportunistic infections during hospitalization and ICU stay. Multivariate analysis showed that HIV-associated CNS infection without defined etiology and intensive care unit (ICU) admission were associated with death. **Conclusion:** Most patients had severe immunosuppression (AIDS), had a previous diagnosis of HIV and were experienced in combined antiretroviral therapy. There was a high prevalence of neurotoxoplasmosis in the analyzed sample. There was no high prevalence of neurotuberculosis in the present study. ICU admission and neurological manifestations with no defined infectious etiology were associated with in-hospital death in the multivariate analysis. The simultaneous presence of more than one neurological manifestation was not associated with death.

Keywords: AIDS; AIDS-related opportunistic infections, epidemiology; antiretroviral therapy; HIV; HIV-related central nervous system diseases; neuroAIDS.

INTRODUÇÃO

Em 1981, o CDC publicou pela primeira vez relatos de casos de AIDS. Em 1983, o HIV foi isolado e identificado por Luc Montagnier, virologista francês. O primeiro caso de AIDS no Brasil foi reportado em 1983. A infecção pelo HIV-2 foi relatada pela primeira vez na África Ocidental em 1986. O HIV-2 é um segundo vírus da imunodeficiência humana que pode resultar em imunodeficiência grave em alguns indivíduos, mas geralmente o faz com menos frequência do que em indivíduos infectados pelo HIV-1. O HIV-1 e o HIV-2 são geneticamente e imunologicamente distintos, no entanto, compartilham uma organização genômica semelhante, sugerindo uma origem evolutiva comum. (1,2, 3)

No que tange à evolução natural da doença pelo HIV, a fase aguda inicial, subsequente à infecção primária, cursa com diminuição do número de LT-CD4 e ascensão da CV-HIV. As características desta doença aguda associada à soroconversão incluem febre, linfadenopatia, sudorese, mialgia, artralgia, erupção cutânea, mal-estar, letargia, dor de garganta, anorexia, náusea, vômito, diarreia, dor de cabeça, fotofobia, e úlceras mucocutâneas. À resolução deste quadro, se segue a fase de latência clínica, a qual compreende grande período assintomático - com gradual queda dos LTCD4 e ascensão de carga viral plasmática; possível plaquetopenia, anemia e leucopenia leve; além linfadenopatia generalizada ser frequente. Replicação viral persistente, ativação imune crônica e deterioração do sistema imune culminam na fase sintomática da doença, em que há imunodepressão grave (e carga viral elevada), geralmente em 07 a 10 anos após a infecção pelo HIV. É esperada a manifestação de infecções oportunistas, sintomas constitucionais (febre baixa, perda ponderal, sudorese noturna, fadiga), diarreia crônica, cefaleia, alterações neurológicas, infecções bacterianas (pneumonia, sinusite, bronquite) e, a candidíase oral é um marcador clínico precoce de imunodepressão grave. Nesse período, já é possível encontrar diminuição na contagem de LTCD4, situada entre 200 e 300 céls/mm³. (1,2,3)

Como a maioria das doenças definidoras de AIDS resulta da reativação endógena de patógenos previamente adquiridos, a frequência de infecções oportunistas relatadas provavelmente reflete, em parte, a prevalência geográfica específica de infecções endêmicas. O aparecimento de infecções oportunistas (pneumonia por *Pneumocystis jiroveci*, candidíase esofágica ou de traquéia, brônquios ou pulmões, tuberculose pulmonar e extrapulmonar, criptococose extrapulmonar, infecção disseminada por micobactérias não *M. tuberculosis*, criptosporidiose intestinal crônica, isosporíase intestinal crônica, histoplasmose ou coccidioidomicose disseminadas, septicemia recorrente por *Salmonella* não *thyphi*, meningoencefalite e/ou miocardite por reativação de doença de chagas, leishmaniose atípica disseminada, neurotoxoplasmose, leucoencefalopatia multifocal progressiva) e neoplasias (sarcoma de Kaposi, linfoma não Hodgkin de células B ou primário do sistema nervoso central, carcinoma cervical invasivo) é definidor da AIDS. (2)

A velocidade com que ocorre a progressão da doença pode mudar, reflexo da variação genética humana na suscetibilidade à infecção pelo HIV, onde eventuais mutações em receptores celulares para o vírus culminam em lenta progressão. Situação encontrada nos pacientes controladores de elite, portadores de mutação, em homozigose ou heterozigose, no receptor celular CCR5. (1,3).

As manifestações neurológicas associadas ao HIV são reconhecidas desde o início da epidemia de AIDS. O princípio da neuropatogenia se dá com a infiltração do vírus no sistema nervoso central, o que consiste no fenômeno do neurotropismo - infecção e ou afinidade do HIV-1 pelas células do sistema nervoso. Em geral, a seletividade de cepas do HIV-1 para diferentes células é regulada por interações entre o envelope viral e os receptores celulares. A infecção de LTCD4, monócitos e macrófagos depende da presença do receptor CD4 e, alguns membros da família de receptores de quimiocinas são necessários em conjunto com o CD4, como co-receptores - CCR5 e CXCR4 - para que o HIV penetre as células alvo. Desse modo, LTCD4 de memória quiescentes e macrófagos servem de reservatório para o vírus. Muitos estudos demonstraram que a microglia (macrófagos especializados no sistema nervoso central) bem como os astrócitos, atuam como importante reservatório celular para infecção pelo HIV-1. Em células do sistema nervoso é encontrada variabilidade genética do vírus (demonstrada em isolados de plasma e de SNC), indicando a compartimentalização do vírus nesse sítio - santuário para o HIV - o que pode estar associado ao escape da TARV pelo vírus, o que contribui para sua persistência (1).

O neurotropismo do HIV causa danos neurológicos de ordem direta e indireta. O HIV pode causar doenças por dano direto a certos órgãos ou por processos inflamatórios, tais como neuropatias, alterações neurocognitivas associadas ao HIV (HAND), demência associada ao HIV (HAD), que podem estar presentes durante toda a evolução da infecção pelo HIV. Nesse sentido, o início precoce da TARV constitui a melhor estratégia preventiva, evitando-se o baixo nadir de LTCD4 (menor valor da contagem de LTCD4 da PVHIV), considerado o principal fator de risco. Sob o aspecto dos danos neurológicos indiretos pelo HIV, figuram as manifestações neurológicas infecciosas associadas ao HIV, podendo ser o evento sentinela que leva ao diagnóstico inicial. (2)

Durante a era anterior à terapia antirretroviral combinada ou em cenários de indisponibilidade do tratamento, a doença neurológica constituiu a apresentação inicial em cerca de 10% das PVHIV e 30 a 50% das complicações desenvolvidas ao longo da história natural da doença, com evidência de acometimento neurológico em torno de 80% dos casos em autópsias (3).

Em 1996, o Brasil introduziu o Programa Nacional de DST/Aids, com o intuito de estabelecer acesso universal aos medicamentos antirretrovirais e a criação de serviços específicos para seguimento destes pacientes (hospital dia, serviços de assistência especializada, centros de testagem e aconselhamento, atendimento domiciliar), associado a um melhor controle da transmissão por transfusão de sangue e hemoderivados. E, desde a introdução da primeira terapia antirretroviral em 1987 até os dias atuais (com ênfase a terapia antirretroviral altamente eficaz na década de 1990) somado ao uso de quimioprofilaxias, à imunização, com melhores estratégias de manejo terapêutico, houve uma redução da incidência das infecções oportunistas (Vidal JE et.al, 2016; Buchacz K et al., 2016). Atualmente, o Programa Nacional de DST/Aids contempla monitoramento multidisciplinar e busca tratar todas as PVHIV. Apesar disso, as IO permanecem causas proeminentes de hospitalização dessa população, com destaque neste contexto às afecções neurológicas (4).

Fundamentalmente nesse contexto é importante pontuar alguns aspectos: a neuroepidemiologia local (infecções neurológicas associadas ao HIV mais prevalentes e frequentes em PVHIV com síndrome encefalítica ou meningítica), o grau de imunodepressão (determina diagnósticos diferenciais diante de um quadro neurológico infeccioso em PVHIV) e, a elaboração do diagnóstico sindrômico. Elaboração a qual se dá a partir de características clínicas, laboratoriais e radiológicas e permite maior efetividade no estabelecimento de um diagnóstico etiológico posteriormente. Ao avaliar um paciente com infecção pelo HIV é fundamental ter conhecimento da duração da infecção pelo HIV, o histórico de uso de TARV, história de infecções oportunistas prévias, outras comorbidades, contagem de CD4 e carga viral. O exame neurológico deve focar na localização e caracterização da síndrome neurológica para guiar exames subsequentes complementares ao diagnóstico. Do ponto de vista didático há distinção da síndrome neurológica predominantemente em meningítica (abrangendo meningite e meningoencefalite) ou encefalítica. (4)

A síndrome meningítica consiste na inflamação das meninges, cursando com sintomas como dor de cabeça, dor no pescoço e sinais de irritação meníngea, rigidez de nuca, dor e resistência com extensão passiva do joelho com o quadril flexionado (sinal de Kernig) e flexão de quadril e joelho com flexão passiva do pescoço (sinal de Brudzinski). Também pode causar convulsões, vasculite, derrame, hidrocefalia, neuropatia e alteração do nível de consciência, neste último caso classifica-se como meningoencefalite. Sinais focais podem estar presentes como complicações da meningite (4, 6).

Já a síndrome encefalítica consiste na inflamação do parênquima cerebral, cursando com alteração do nível de consciência, letargia ou mudança comportamental sustentada por tempo superior a 24 horas. Além de febre, convulsões não atribuíveis a condições clínicas prévias ou achados neurológicos focais de início recente e achados diagnósticos incluindo pleocitose no líquido cefalorraquidiano, anormalidades de neuroimagem de início recente ou anormalidades eletroencefalográficas compatíveis com encefalite. Pode ser difusa, focal ou multifocal, ser causada por lesões com ou sem efeito de massa, e pode afetar medula espinhal (encefalomielite) (4, 6).

A neurotoxoplasmose é a mais comum causa de lesão focal cerebral em pacientes vivendo com HIV. Tipicamente em pacientes com contagem de CD4 inferior a 200 células/mm³ e mais frequentemente com CD4 inferior a 100 células/mm³. Em um cenário de resposta imune celular deficitária, ocorre a reativação de um foco latente de infecção (cistos cerebrais) pelo *Toxoplasma gondii* - protozoário intracelular obrigatório. Manifesta-se como síndrome encefalítica, com sinais e sintomas neurológicos focais subagudos, lesões focais ou multifocais com ou sem efeito de massa, (encefalite necrotizante multifocal = marca neuropatológica predominante) com realce em exame de imagem (TC ou RNM crânio e encéfalo). O tratamento antitoxoplasma constitui uma ferramenta diagnóstica (doença presumida): teste terapêutico por 14 dias e avaliação de posterior melhora evolutiva clínica e radiológica); este pode ser realizado com 3 opções: sulfametoxazol-trimetoprim; sulfadiazina ou clindamicina, pirimetamina e ácido folínico. Na presença de lesões com efeito de massa significativa, se edema cerebral difuso é indicado associar prednisona ou dexametasona por 02 a 03 semanas seguidas de desmame. A presença do DNA do toxoplasma em LCR confirma a infecção, mas se indetectável não a exclui, bem como não norteia fim de tratamento; a presença de IgG sérico corrobora o

diagnóstico (doença possível), se ausente torna-o menos provável; a confirmação histopatológica por biópsia estereotáxica é realizada com menor frequência, apenas em cenário de indefinição a despeito do teste terapêutico, por seu caráter invasivo (2,5,6).

A leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) resulta da reativação de foco de infecção latente pelo vírus JC (polioma vírus) no cenário de imunossupressão, visto mais frequentemente em pacientes com CD4 inferior a 200 células/mm³. Pacientes manifestam-se com sinais e sintomas neurológicos focais progressivos, declínio da função cognitiva e imagem em RNM crânio e encéfalo (lesões hiperintensas em substância branca justacortical, nas sequências T2/FLAIR, de distribuição assimétrica e multifocal, em regiões parieto-occipital e em pedúnculo cerebelar médio). A presença de vírus JC no líquido confirma o diagnóstico; na ausência de PCR de vírus JC no LCR ou em cenários de indisponibilidade do exame, com exclusão de diagnósticos diferenciais, há presunção da doença. Sendo o uso de TARV e a restauração imune pontos fundamentais no manejo terapêutico (2, 5, 6).

A meningite criptocócica é uma das mais comuns infecções neurológicas oportunistas que acomete PVHIV, com contagem de CD4 inferior a 100 células/mm³. Pacientes com sintomas típicos subagudos e progressivos (febre e cefaleia) com detecção do antígeno criptocócico (sensibilidade superior a 93%) ou identificação direta do agente (tinta da china) e cultura do LCR positiva. Outros sintomas podem abranger complicações decorrentes da meningite, com alguns sinais e sintomas neurológicos focais. É pouco frequente a forma com pseudocistos (formação de cistos gelatinosos em espaços perivasculares dilatados, lesões com aparência de bolha de sabão em RNM); e muito menos comum a apresentação da doença na forma de criptococoma. Na RNM crânio e encéfalo, os gânglios da base são mais comumente envolvidos, podendo também ser acometida substância branca, tronco encefálico e cerebelo; é possível também realce basilar e de leptomeninge em região supratentorial e infartos subcorticais. A punção lombar diagnóstica cursa geralmente com pressões de abertura elevadas, em cerca de 70% a 74% cursam com pleocitose, proteína elevada e hipoglicorraquia. O tratamento consiste na indução com anfotericina B e 5-flucitosina ou anfotericina B e fluconazol, seguida de fluconazol na fase de consolidação (2, 8). Em termos mundiais, a meningite criptocócica relacionada a AIDS é responsável por aproximadamente 15% das mortes relacionadas a AIDS e em cenário de países de baixa e média renda essa taxa é maior. A América Latina é a terceira região global com mais casos, com 54.400 casos estimados anualmente. Atualmente, a meningite criptocócica representa a principal causa de meningite oportunista relacionada ao HIV, com taxas de mortalidade elevadas. Em estudos retrospectivos e prospectivos de base hospitalar, realizados no Brasil e Argentina, as taxas de letalidade variaram entre 26% e 36%. Alguns fatores de risco se relacionam ao pior prognóstico e desfecho fatal neste cenário: carga fúngica, taxa de clearance, celularidade baixa em LCR, elevada pressão intracraniana à admissão, infecção disseminada, duração de sintomas até o diagnóstico, falta de punções lombares de alívio para controle adequado da pressão (2, 4, 5,6).

A neurotuberculose pode ocorrer em qualquer estágio da infecção. Em PVHIV é mais frequentemente encontrada em pacientes com CD4 inferior a 100 células/mm³, com maior frequência de formas extrapulmonares e disseminadas nesta população. Globalmente, a tuberculose é a infecção oportunista mais comumente encontrada, sendo a

maior causa de morte no contexto de AIDS. A infecção pelo HIV representa um risco na progressão de tuberculose latente para ativa. Em pessoas vivendo com HIV, a apresentação clínica da tuberculose é influenciada pelo grau de imunossupressão. É também uma das infecções oportunistas mais comumente relacionadas à SIRI, portanto em PVHIV que ainda não estão em uso de TARV é recomendado aguardar 8 semanas após início do tratamento antituberculose para sua introdução. Pacientes com manifestação clínica de sintomas típicos de meningite ou sinais e sintomas neurológicos focais, líquido com pleocitose de predominância linfomonocitária e proteína elevada. Atualmente, a detecção por biologia molecular é ferramenta de auxílio diagnóstico, através da pesquisa de PCR e TRM-TB em líquido - teste de amplificação de ácidos nucleicos utilizado para detecção de DNA dos bacilos do complexo *M. tuberculosis* e triagem de cepas resistentes à rifampicina pela técnica de reação em cadeia da polimerase em tempo real, com resultado em aproximadamente duas horas em ambiente laboratorial e, sem aplicabilidade diagnóstica em casos de retratamento. Cultura positiva em líquido é padrão-ouro para o diagnóstico; a detecção da ADA, enzima intracelular presente particularmente no linfócito ativado, pode auxiliar no diagnóstico da TB ativa; e, a pesquisa de BAAR tem baixa sensibilidade em líquido. Em caso de pesquisas negativas, com forte suspeita clínica, o diagnóstico pode se estabelecer com teste terapêutico (melhora clínica após uso de tuberculostáticos, sintomas e parâmetros bioquímicos líquidos). O tempo de tratamento consiste em 2 meses de fase de ataque com esquema quádruplo com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol (se preservada sensibilidade às drogas pela cepa) e rifampicina e isoniazida por 10. meses (2, 6, 7)

Doença citomegálica é vista tipicamente em pacientes com CD4 inferior a 50 células/mm³, pode estar associada a encefalite, meningite, radiculite e mielite. Se manifesta clinicamente como síndrome encefalítica aguda, de rápida progressão. O paciente apresenta sinais e sintomas neurológicos difusos; retinite e colite podem estar associadas aos quadros neurológicos. Em RNM cranioencefálica há mais comumente hipersinal periventricular em T2 ou realce periventricular em casos de ventriculite; alteração de sinal em tronco-encefálico em rombencefalites; realce de raiz nervosa de cauda equina em polirradiculites; RNM de medula espinhal com ou sem alterações em mielites. Em LCR pode haver pleocitose de predomínio neutrofílico e leve hipoglicorraquia. O PCR qualitativo de CMV positivo em líquido confirma o diagnóstico. Em fase de indução terapêutica, Ganciclovir ou Foscarnet EV são o tratamento de escolha. Em relação à TARV, a espera de 2 semanas para seu início é indicada pelo risco de SIRI (2, 5, 6).

Neurossífilis deve ser considerada em todas as PVHIV com sintomas neurológicos, pelas taxas consideráveis de co-infecção. Ocorre comumente em pacientes com HIV e a presença do HIV é um dos principais fatores de risco para neurosífilis. São mais comuns as apresentações clínicas agudas, meningite ou forma meningovascular (vasculite). Pacientes com testes sorológicos reagentes e alterações em celularidade e proteinorraquia em LCR ou VDRL reagente em LCR associado ou não a manifestações neurológicas. Representa um desafio diagnóstico em casos assintomáticos com pleocitose discreta. Há controvérsias em relação à punção lombar em cenário de co-infecção e ausência de sintomas neurológicos (pela limitação de dados disponíveis na literatura), sendo questionável em pacientes com CD4 inferior a 350 células/mm³ e titulação sérica de teste não-treponêmico superior ou igual a 1:32. O tratamento de escolha consiste na penicilina cristalina, com possível alternativa terapêutica a Ceftriaxona (2, 5, 6).

No cenário de imunossupressão, múltiplas patologias podem coexistir: desordens neurológicas primárias, afecções em sistema nervoso periférico e em sistema nervoso central, infecções oportunistas, reação inflamatória em SNC relacionada à síndrome inflamatória de reconstituição imune (secundária a TARV) e eventuais efeitos colaterais associados aos fármacos em uso (2, 3). Neste contexto, o objetivo de atingir e manter supressão viral sustentada, em todas PVHIV, e com isso prevenir ou reduzir substancialmente a incidência de IO é um desafio. Nem todas as infecções associadas ao HIV são diagnosticadas e dentre os pacientes que recebem o diagnóstico, muitos se encontram em imunossupressão grave pela doença. Somado a isso, muitos dos PVHIV em tratamento antirretroviral não atingem supressão viral por fatores biológicos, farmacológicos, clínicos e sociodemográficos que se relacionam com o engajamento no cuidado e tratamento da doença. (8).

Atualmente no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, a partir dos “indicadores e dados básicos de monitoramento clínico de HIV”, há 775.941 pessoas vivendo com HIV, sendo 759.961 maiores de 18 anos, 517.225 homens e 257.260 mulheres vivendo com HIV, em 2022. E, de acordo com dados da UNAIDS, foram a óbito 650 mil [510 mil – 860 mil] pessoas por doenças relacionadas à AIDS em 2021. (9, 10)

Ante o exposto, a importância das infecções em sistema nervoso em PVHIV na atualidade se compõe ao considerarmos a grande frequência com que estas se apresentam na prática clínica e a notória morbidade e letalidade associadas. Desse modo, este estudo justifica-se por descrever a epidemiologia e os aspectos clínicos de pacientes HIV+ com manifestações neurológicas associadas ao HIV em sistema nervoso.

OBJETIVOS

Avaliar características epidemiológicas, clínicas, radiológicas e microbiológicas dos pacientes com infecções em sistema nervoso central associadas ao HIV e analisar associação dessas características à mortalidade intra hospitalar.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional, tipo coorte retrospectivo, com base na análise de dados de prontuários eletrônicos dos pacientes HIV+ com manifestações neurológicas associadas ao HIV. Para este estudo foram incluídos pacientes internados de novembro de 2017 a dezembro de 2021.

Como foi um estudo retrospectivo com análise de prontuário e alguns pacientes evoluíram a óbito, foi obtida a dispensa da aplicação do TCLE pelo CEP. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (CAAE: 59481822.0.0000.0082).

Para fins do estudo a coleta de dados foi gerenciada usando a ferramenta eletrônica de captura de dados REDCap (Research Electronic Data Capture) hospedadas em <https://redcap.fmabc.br:81> (11).

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A seleção de pacientes inicialmente foi realizada a partir de busca pelo CID-10: B24, B 58.2, B 45.1, B25, A52.3, A17, A81.2, G03.9 e G04.9 (neurotoxoplasmose, encefalite por citomegalovírus, leucoencefalopatia multifocal progressiva, neurocriptococose, neurotuberculose e neurosífilis, respectivamente). Busca feita a partir de banco de dados do serviço de Infectologia do Hospital Estadual Mário Covas, hospital terciário em Santo André, referência para moléstias infecciosas no Grande ABC paulista. Estes pacientes foram avaliados através de prontuário eletrônico disponível no sistema.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

- pacientes com idade superior a 18 anos
- HIV+
- internados no HEMC entre as datas de novembro de 2017 a dezembro de 2021

Cada paciente foi incluído apenas uma vez no estudo. Em casos de mais de uma internação pelo quadro neurológico foi considerada a internação com diagnóstico estabelecido.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

- outras co-infecções virais, fúngicas, bacterianas ou por protozoários, síndromes inflamatórias de reconstituição imune ou complicações neurológicas diretas pelo HIV e neoplasias oportunistas (linfoma primário de sistema nervoso central).
- sem avaliação (dados insuficientes em prontuário)

DEFINIÇÕES DIAGNÓSTICAS

1. Neurotoxoplasmose
 - achados clínicos e radiológicos compatíveis
 - melhora clínica e radiológica após 14 dias teste terapêutico (tratamento anti-toxoplasma)

- ausência de outras causas de lesões cerebrais expansivas
2. Leucoencefalopatia multifocal progressiva
 - achados clínicos e radiológicos compatíveis
 - ausência de outras causas de outras lesões cerebrais não expansivas
 3. Meningite criptocócica
 - clínicas compatíveis
 - pesquisas positivas em LCR para *C. neoformans* (tinta da china, teste de antígeno(látex) ou cultura
 4. Neurotuberculose
 - manifestações clínicas compatíveis
 - alterações citológicas liquóricas
 - pesquisas positivas em LCR para *M. tuberculosis* (PCR, TRM-TB, cultura, pBAAR) ou ADA em valor compatível
 - melhora clínica após o tratamento com tuberculostáticos
 5. Doença citomegálica
 - 5.1 Encefalite:
 - manifestações clínicas e radiológicas compatíveis
 - alterações citológicas do líquido
 - PCR no líquido positivo para CMV
 - 5.2 Retinite:
 - manifestações clínicas compatíveis e fundoscopia com achados compatíveis com infecção pelo CMV
 - melhora após Ganciclovir
 - 5.3 Polirradiculopatia:
 - achados clínicos compatíveis
 - alterações citológicas do líquido
 - alterações em RNM compatíveis
 - PCR positivo para CMV em sangue periférico
 - estabilização ou melhora clínica após Ganciclovir e/ou Foscarnet
 - ausência de outras causas de polirradiculopatia
 6. Neurosífilis
 - manifestações clínicas compatíveis
 - teste sérico treponêmico e não treponêmico reagentes
 - melhora clínica após o tratamento
 - ausência de outras causas de meningite
 7. Infecção neurológica sem etiologia definida
 - PVHIV
 - síndrome meningítica ou encefalítica à admissão
 - exclusão de diagnósticos diferenciais neurológicos não infecciosos

8. Infecções oportunistas:

- candidíase oral, esofágica ou de traquéia, brônquios ou pulmões;
- herpes zoster (≥ 2 episódios ou ≥ 2 dermatomas);
- listeriose;
- pneumonia por *Pneumocystis jiroveci*;
- tuberculose extrapulmonar;
- sarcoma de Kaposi;
- doença por citomegalovírus (exceto fígado, baço, linfonodos ou sistema nervoso);
- criptosporidiose intestinal;
- isosporíase intestinal;
- micoses disseminadas;
- reativação de doença de Chagas (meningoencefalite e/ou miocardite);
- leishmaniose atípica disseminada;
- angiomatose bacilar.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

A distinção de infecção por sistema (infecções oportunistas em sistema respiratório, hematológico, trato gastrointestinal e cutâneo em relação às infecções em sistema nervoso oportunistas e associadas ao HIV) e seu perfil de incidência ilustraram a leitura inicial da amostra total de pacientes. A partir disso, seguiu-se à pormenorização dos casos de infecção neurológica, alvo do presente estudo. Como se trata de um estudo de coorte, foram avaliados os seguintes desfechos: alta e óbito intra hospitalar.

VARIÁVEIS ANALISADAS

Em uma descrição geral da amostra, foram avaliadas as variáveis:

1 variáveis demográficas

Idade, sexo (aspecto biológico), orientação sexual, procedência, escolaridade

2 variáveis epidemiológicas

2.1 Associadas ao HIV: infecções oportunistas prévias, contagem de linfócitos T CD4 (admissão), PCR quantitativo plasmático de HIV (admissão), ciência prévia do status sorológico da doença, uso prévio de TARV (regular, irregular, em abandono), tipo de infecção neurológica associada ao HIV

2.2 outras: outras comorbidades

2.3 hábitos e vícios: uso de drogas ilícitas, consumo de álcool

2.4 variáveis clínicas

Infecção em sistema nervoso, método de diagnóstico (clínico, sorológico, microbiológico, radiológico), internação em UTI, infecções oportunistas.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Inicialmente os dados foram analisados descritivamente por meio de frequências absoluta (número de vezes que um mesmo elemento se repete em um conjunto de dados) e relativa (porcentagem que um dado representa em relação a todos os dados coletados, estabelecida por meio de comparação).

As existências de associações entre duas variáveis categóricas foram verificadas utilizando-se o teste de Qui-Quadrado, ou alternativamente em casos de amostras pequenas, o teste exato de Fisher. A partir da identificação de diferenças nas distribuições, foi utilizado o resíduo ajustado padronizado para identificar as diferenças locais – caselas com valores absolutos acima de 1,96 indicam evidências de associações (locais) entre as categorias relativas a essas caselas.

Para se avaliar os efeitos das características clínicas dos pacientes (variáveis preditoras) sobre o óbito hospitalar (variável dependente) foram ajustadas regressões logísticas univariadas e multivariadas. Devido ao grande número de variáveis preditoras frente ao tamanho da amostra, foram selecionadas para o modelo multivariado inicial, as variáveis cujas associações com a variável dependente foram significantes a 20% nos modelos univariados. Em seguida, as variáveis não significantes a 5% foram excluídas uma a uma por ordem de significância (método backward). As análises foram realizadas utilizando-se o pacote estatístico SPSS 20.0 e STATA 17. Para todos os testes estatísticos foram utilizados um nível de significância de 5%.

Foi avaliada a associação de variáveis de interesse escolhidas e o desfecho da internação (óbito ou alta) primariamente por meio de análise univariada e a partir dessa, feita associação por análise multivariada. As variáveis de interesse escolhidas para análise univariada foram: idade, sexo biológico, cor, escolaridade, histórico de drogadição, tabagismo, consumo de álcool, contagem de linfócitos T CD4 à admissão (células/mm³), PCR quantitativo sérico de HIV à admissão (cópias/ml), uso prévio de TARV (regular, irregular, em abandono), infecção em sistema nervoso (oportunista ou associada ao HIV ou sem etiologia definida e a quantidade de infecções), infecções oportunistas em outros sistemas durante a internação e internação em UTI.

Utilizou-se modelo de regressão logística para identificar fatores associados ao óbito durante a internação.

RESULTADOS

Foi obtido um total de 241 PVHIV internadas no período de novembro de 2017 a dezembro de 2021. Aplicando os critérios de exclusão citados anteriormente, foram excluídos 04 pacientes por não possuírem prontuário eletrônico disponível, restando dessa forma 237 pacientes.

Em relação à essa totalidade, houve 25,8% infecções oportunistas em sistema respiratório, 39,9% em trato gastrointestinal, 18% em sistema hematológico e 5,1% em sistema tegumentar. Deste total de 237 pacientes, 89 pacientes (37,55%) apresentavam infecções no sistema nervoso com associação ao HIV .

Tabela 1 – Antecedentes demográficos

	Total (N=89; 100,0%)
Faixa Etária	
18 a 20 anos	1 (1,1)
21 a 30 anos	14 (15,7)
31 a 40 anos	31 (34,8)
41 a 50 anos	22 (24,7)
51 a 60 anos	16 (18,0)
61 a 70 anos	5 (5,6)
Sexo	
Masculino	58 (65,2)
Feminino	31 (34,8)
Cor	
Não branco (negros pretos e pardos)	41 (47,1)
Branco	46 (52,9)
Sem informação	12 (13,48)
Escolaridade	
Ensino Fundamental incompleto	11 (20,0)
Ensino Fundamental completo	19 (34,5)
Ensino Médio completo	23 (41,8)
Ensino Superior completo	2 (3,6)
Sem informação	34 (38,20)
Procedência	
ABC paulista e cidade de São Paulo	57 (64,04)
Outras regiões do País	30 (33,70)
Situação social	
Moradia	82 (92,13)
Institucionalizado	0 (0,0)
Morador de área livre	3 (3,4)
Sem informações	4 (4,5)

Região do grande ABC paulista: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Na amostra analisada, 34,8% dos pacientes tinha entre 31 a 40 anos, mediana de idade (IQR): 40 anos (19 - 68), média de idade de 41,69 anos e moda 30 anos; 65,2% eram do sexo masculino; 52,9% eram de cor branca e 41,8% tinham ensino médio completo;

64,04% tinham procedência de Grande ABC paulista e cidade de São Paulo e 57,3% eram homens cisgênero; 56,2% eram heterossexuais.

Tabela 2 - Descrição de gênero e orientação sexual

	Total (N=89; 100,0%)
Gênero	
Homem cis	51 (57,3)
Mulher cis	31 (34,8)
Homem trans	0 (0,0)
Mulher trans	4 (4,5)
Não binário	0 (0,0)
Sem informações	3 (3,4)
Orientação sexual	
Heterossexual	50 (56,2)
Homossexual	1 (1,1)
HSH	15 (16,9)
Bissexual	0 (0,0)
Sem informação	23 (25,8)

Tabela 3 - Descrição de hábitos e vícios

	Total (N=89; 100,0%)
Uso de drogas ilícitas	
Usuário, ex-usuário	35 (44,30)
Não consome	44 (55,7)
Sem informação	10 (11,23)
Tabagismo	
Tabagista, ex-tabagista	44 (57,14)
Não consome	33 (42,9)
Sem informação	12 (13,48)
Consumo de álcool	
Etilista, ex-etilista, etilista social	50 (67,56)
Não consome	24 (32,4)
Sem informação	15 (16,85)

Nota-se ainda que 55,7% e 42,9% não consumiam drogas ilícitas e tabaco, respectivamente. Entretanto, 36,5% faziam uso de álcool.

Tabela 4 - Descrição de características clínicas

	Total (N=89; 100,0%)
Comorbidades prévias	
Sim	24 (26,96)
Não	65 (73,03)
Infecção oportunista prévia à internação	
Sim	10 (11,23)
Não	79 (88,76)
Ciência prévia do diagnóstico de HIV+	
Sim	48 (53,9)
Não	41 (46,1)
Contagem de Linfócitos T CD4 (cel/mm³)	
0 a 50	48 (53,9)
> 50 a 100	8 (9,0)
> 100 a 200	18 (20,2)
> 200 a 350	4 (4,5)
> 350 a 500	2 (2,2)
> 500	9 (10,1)
PCR quantitativo sérico de HIV (cópias/ml)	
Indetectável	5 (5,6)
< 50	4 (4,5)
50 a 1.000	15 (16,9)
> 1000	65 (73,0)
Uso prévio de TARV	
Não	45 (50,6)
Sim	44 (49,4)
Caráter de uso de TARV	
Não uso	45 (50,6)
Uso regular	10 (11,2)
Uso irregular	15 (16,9)
Em abandono	19 (21,3)

Tabela 4 (continuação) - Descrição de características clínicas

	Total (N=89; 100,0%)
Síndrome à admissão	
Meningítica	22 (24,71)
Encefálica	59 (66,29)
Critério diagnóstico	
Clínico	83 (93,25)
Radiológico	78 (87,64)
Microbiológico	39 (43,82)
Manifestação neurológica	
Neurosífilis	6 (6,7)
Neurotoxoplasmose	45 (50,6)
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	8 (9,0)
Neurocriptococose	9 (10,1)
Doença citomegálica	5 (5,6)
Tuberculose	4 (4,5)
Manifestação neurológica sem etiologia infecciosa definida	6 (6,7)
Neurocriptococose e neurotuberculose	1 (1,1)
Neurotoxoplasmose, neurotuberculose, encefalite por CMV	1 (1,1)
Neurocriptococose, encefalite por CMV	1 (1,1)
Neurosífilis, encefalite por CMV, neurotoxoplasmose	1 (1,1)
Neurosífilis, neurocriptococose, neurotoxoplasmose	1 (1,1)
Tuberculose e encefalite por CMV	1 (1,1)
Quantidade de manifestações neurológicas	
0	6 (6,7)
1	77 (86,5)
2	3 (3,4)
3	3 (3,4)
Infecções oportunistas concomitantes (outros sistemas)	
Não	43 (48,3)
Sim	46 (51,7)
Internação em UTI	
Não	67 (75,3)
Sim	22 (24,7)

À admissão hospitalar, 53,9% tinham diagnóstico prévio de infecção pelo HIV. Desses, 91,7% fizeram uso prévio de TARV, o que compreende 22,7% em uso regular, 34,1% em uso irregular e 43,2% em abandono. E em relação à amostra total, 50,6% não faziam uso de TARV. 53,9% da amostra apresentava à admissão contagem de LT-CD4+ entre 0 a 50 células/mm³, com mediana da contagem de CD4 na admissão (IQR): 55 células/mm (22,5 - 149), 3,73% tinham PCR quantitativo sérico de HIV superior a 1.000 cópias/ml e apenas 5,7% da amostra encontravam-se indetectáveis.

As causas mais comuns de síndrome meningoencefálica e meningítica foram neurocriptococose, neurosífilis e neurotuberculose. Em relação às síndromes encefálicas com lesões cerebrais expansivas, houve predomínio de neurotoxoplasmose como causa principal. A mais frequente causa de síndrome encefálica com lesão cerebral focal sem efeito de massa foi LEMP e doença citomegálica.

Em relação às infecções neurológicas, conforme os critérios descritos na metodologia, 53,93% pacientes foram diagnosticados com neurotoxoplasmose; 86,5% tinham apenas uma infecção no sistema nervoso; 51,7% apresentaram infecções oportunistas concomitantes em outros sistemas. Os pacientes com infecção neurológica sem diagnóstico etiológico compunham 4,5% da amostra. 24,7% da totalidade amostral foram internados em UTI.

De uma forma geral, 21,3% (IQR 13,4% - 31,3%) dos pacientes foram a óbito. Observou-se que a porcentagem de óbito dos homens foi superior à das mulheres (29,3% versus 6,5%).

Tabela 5 - Análise univariada descritiva: características epidemiológicas

	Vivo (N=70; 78,7%)	Óbito (N=19; 21,3%)	p
Faixa Etária			0,924a
18 a 20 anos	1/1 (100,0)	0/1 (0,0)	
21 a 30 anos	11/14 (78,6)	3/14 (21,4)	
31 a 40 anos	25/31 (80,6)	6/31 (19,4)	
41 a 50 anos	18/22 (81,8)	4/22 (18,2)	
51 a 60 anos	11/16 (68,8)	5/16 (31,3)	
61 a 70 anos	4/5 (80,0)	1/5 (20,0)	
Sexo			0,012
Masculino	41/58 (70,7)	17/58 (29,3)	
Feminino	29/31 (93,5)	2/31 (6,5)	
Cor			0,421
Não branco	31/41 (75,6)	10/41 (24,4)	
Branco	38/46 (82,6)	8/46 (17,4)	
Escolaridade			0,577 (a)
Ensino Fundamental incompleto	7/11 (63,6)	4/11 (36,4)	
Ensino Fundamental completo	16/19 (84,2)	3/19 (15,8)	
Ensino Médio completo	18/23 (78,3)	5/23 (21,7)	
Ensino Superior (Graduação) completo	2/2 (100,0)	0/2 (0,0)	
Uso de drogas ilícitas			0,916 (a)
Usuário	18/23 (78,3)	5/23 (21,7)	
Ex-usuário	10/12 (83,3)	2/12 (16,7)	
Não consome	37/44 (84,1)	7/44 (15,9)	
Tabagismo			0,373
Tabagista	27/31 (87,1)	4/31 (12,9)	
Ex-tabagista	9/13 (69,2)	4/13 (30,8)	
Não consome	26/33 (78,8)	7/33 (21,2)	
Álcool			0,595 (a)
Etilista	22/27 (81,5)	5/27 (18,5)	
Ex-etilista	6/9 (66,7)	3/9 (33,3)	
Não consome	20/24 (83,3)	4/24 (16,7)	
Etilista social	10/14 (71,4)	4/14 (28,6)	

p - nível descritivo do teste de Qui-Quadrado ou exato de Fisher(a).

Tabela 6 - Análise univariada descritiva: características clínicas

	Vivo (N=70; 78,7%)	Óbito (N=19; 21,3%)	p
Contagem de Linfócitos T CD4 (cel/mm3)			0,418a
0 a 50	34/48 (70,8)	14/48 (29,2)	
> 50 a 100	8/8 (100,0)	0/8 (0,0)	
> 100 a 200	14/18 (77,8)	4/18 (22,2)	
> 200 a 350	4/4 (100,0)	0/4 (0,0)	
> 350 a 500	2/2 (100,0)	0/2 (0,0)	
> 500	8/9 (88,9)	1/9 (11,1)	
PCR quantitativo sérico de HIV (cópias/ml)			0,096a
Indetectável	4/5 (80,0)	1/5 (20,0)	
< 50	3/4 (75,0)	1/4 (25,0)	
50 a 1.000	15/15(100,0)	0/15 (0,0)	
> 1000	48/65 (73,8)	17/65 (26,2)	
Uso prévio de TARV			0,079
Não	32/45 (71,1)	13/45 (28,9)	
Sim	38/44 (86,4)	6/44 (13,6)	
Uso de TARV			0,309a
Não uso	32/45 (71,1)	13/45 (28,9)	
Regular	8/10 (80,0)	2/10 (20,0)	
Irregular	14/15 (93,3)	1/15 (6,7)	
Em abandono	16/19 (84,2)	3/19 (15,8)	
Manifestação neurológica			
Neurosífilis	6/6 (100,0)	0/6 (0,0)	
Neurotoxoplasmose	38/45 (84,4)	7/45 (15,6)	
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	7/8 (87,5)	1/8 (12,5)	
Neurocriptococose	6/9 (66,7)	3/9 (33,3)	
Doença citomegálica	3/5 (60,0)	2/5 (40,0)	
Tuberculose	4/4 (100,0)	0/4 (0,0)	
Sem etiologia infecciosa definida	3/6 (50,0)	3/6 (50,0)	
Neurocriptococose e neurotuberculose	0/1 (0,0)	1/1 (100,0)	

Tabela 6 (continuação) - Análise univariada descritiva: características clínicas

	Vivo (N=70; 78,7%)	Óbito (N=19; 21,3%)	p
Neurotoxoplasmose, neurotuberculose, encefalite por CMV	0/1 (0,0)	1/1 (100,0)	
Neurocriptococose, encefalite por CMV	0/1 (100,0)	1/1 (0,0)	
Neurosífilis, encefalite por CMV, neurotoxoplasmose	1/1 (100,0)	0/1 (0,0)	
Neurosífilis, neurocriptococose, neurotoxoplasmose	0/1 (0,0)	1/1 (100,0)	
Tuberculose e encefalite por CMV	1/1 (100,0)	0/1 (0,0)	
Quantidade de manifestações neurológicas			0,035a
0	3/6 (50,0)	3/6 (50,0)	
1	64/77 (83,1)	13/77 (16,9)	
2	2/3 (66,7)	1/3 (33,3)	
3	1/3 (33,3)	2/3 (66,7)	
Outras infecções oportunistas			0,030
Não	38/43 (88,4)	5/43 (11,6)	
Sim	32/46 (69,6)	14/46 (30,4)	
Internação em UTI			<0,001a
Não	65/67 (97,0)	2/67 (3,0)	
Sim	5/22 (22,7)	17/22 (77,3)	

p - nível descritivo do teste de Qui-Quadrado ou exato de Fisher(a).

Verificaram-se associações entre o desfecho clínico e sexo ($p=0,012$), número de infecções em sistema nervoso ($p=0,035$), outras infecções oportunistas ($p=0,030$) e internação em UTI ($p<0,001$). Além disso, a porcentagem de óbitos foi maior em pessoas que apresentaram outras infecções oportunistas (30,4% versus a 11,6%) e foram internadas em UTI (77,3% versus a 3,0%).

Tabela 7 - Análise univariada com regressão logística: características epidemiológicas

	Razão de Chances Bruta (IC95%)	p
Faixa Etária		0,953
18 a 20 anos	0,00 (-)	1,000
21 a 30 anos	1,14 (0,24 - 5,39)	0,872
31 a 40 anos	ref.	-
41 a 50 anos	0,93 (0,23 - 3,77)	0,914
51 a 60 anos	1,89 (0,48 - 7,55)	0,365
61 a 70 anos	1,04 (0,10 - 11,09)	0,973
Sexo		
Masculino	ref.	-
Feminino	0,17 (0,04 - 0,78)	0,022
Cor		
Não branco	1,53 (0,54 - 4,35)	0,423
Branco	ref.	-
Escolaridade		0,651
Ensino Fundamental incompleto	2,06 (0,42 - 9,97)	0,370
Ensino Fundamental completo	0,68 (0,14 - 3,28)	0,626
Ensino Médio completo	ref.	-
Ensino Superior (Graduação) completo	0,00 (-)	0,999
Uso de drogas ilícitas		0,835
Usuário	1,47 (0,41 - 5,27)	0,556
Ex-usuário	1,06 (0,19 - 5,90)	0,950
Não consome	ref.	-
Tabagismo		0,387
Tabagista	0,55 (0,14 - 2,10)	0,383
Ex-tabagista	1,65 (0,39 - 6,99)	0,496
Não consome	ref.	-
Álcool		0,662
Etilista	1,14 (0,27 - 4,83)	0,863
Ex-etilista	2,50 (0,43 - 14,43)	0,306
Não consome	ref.	-
Etilista social	2,00 (0,41 - 9,71)	0,390

Pacientes com apenas uma infecção no sistema nervoso apresentaram percentagem menor de ir a óbito em relação aos pacientes com mais de uma infecção neurológica (16,9% versus pelo menos 33,3%).

Tabela 8 - Análise univariada com regressão logística: características clínicas

	Razão de Chances Bruta (IC95%)	p
Contagem de Linfócitos T CD4 (cel/mm³)		
0 a 50	ref.	-
> 50 a 100	0,00 (-)	0,999
> 100 a 200	0,69 (0,19 - 2,48)	0,574
> 200 a 350	0,00 (-)	0,999
> 350 a 500	0,00 (-)	0,999
> 500	0,30 (0,03 - 2,66)	0,282
PCR quantitativo sérico de HIV (cópias/ml)		
Indetectável		0,993
< 50	0,71 (0,07 - 6,76)	0,763
50 a 1.000	0,94 (0,09 - 9,67)	0,959
> 1000	0,00 (-)	0,998
	ref.	-
Uso prévio de TARV		
Não	2,57 (0,88 - 7,54)	0,085
Sim	ref.	-
		0,336
Uso de TARV		
Não uso	2,17 (0,54 - 8,71)	0,276
Regular	1,33 (0,18 - 9,66)	0,776
Irregular	0,38 (0,04 - 4,09)	0,426
Em abandono	ref.	
		0,946
Manifestação neurológica		
Neurosífilis	0,00 (-)	0,999
Neurotoxoplasmose	ref.	-
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	0,78 (0,08 - 7,32)	0,824
Neurocriptococose	2,71 (0,55 - 13,49)	0,222
Doença citomegálica	3,62 (0,51 - 25,76)	0,199
Tuberculose	0,00 (-)	0,999
Manifestação neurológica sem etiologia infecciosa definida	5,43 (0,90 - 32,58)	0,064

Tabela 8 (continuação) - Análise univariada com regressão logística: características clínicas

	Razão de Chances Bruta (IC95%)	p
Manifestação neurológica		
Neurocriptococose e neurotuberculose	(1)	1,000
Neurotoxoplasmose, neurotuberculose, encefalite por CMV	(1)	1,000
Neurocriptococose, encefalite por CMV	0,00 (-)	1,000
Neurossífilis, encefalite por CMV, neurotoxoplasmose	0,00 (-)	1,000
Neurossífilis, neurocriptococose, neurotoxoplasmose	(1)	1,000
Tuberculose e encefalite por CMV	0,00 (-)	1,000
Quantidade de manifestações neurológicas		0,051
0	4,92 (0,89 - 27,16)	0,067
1	ref.	-
2 ou mais	4,92 (0,89 - 27,16)	0,067
Outras infecções oportunistas		
Não	ref.	-
Sim	3,32 (1,08 - 10,23)	0,036
Internação em UTI		
Não	ref.	-
Sim	110,50 (19,70 - 619,91)	<0,001

(-) Ausência de óbitos.

(1) Sem precisão - 1 caso apenas com óbito

ANÁLISE MULTIVARIADA

Foram ajustados modelos de regressão logística univariada, tendo como variável dependente o desfecho do paciente e como variável preditora cada um dos possíveis fatores de risco. Em seguida, ajustou-se um modelo de regressão logística multivariada tendo como variáveis preditoras aquelas que foram significantes a 20% na análise

univariada. Dessa forma, foram considerados como variáveis preditoras no modelo inicial sexo, uso prévio de TARV, número de infecções sistema nervoso (sem etiologia definida, uma infecção, duas infecções ou mais), outras infecções oportunistas e internação em UTI.

Tabela 9 - Análise multivariada

	Modelo inicial		Modelo final	
	Razão de Chances Ajustada (IC95%)	p	Razão de Chances (IC95%)	p
Sexo				
Masculino	ref.	-	-	-
Feminino	0,11 (0,01 - 1,31)	0,082	-	-
Uso prévio de TARV				
Não	2,07 (0,22 - 19,07)	0,520	-	-
Sim	ref.	-	-	-
Quantidade de manifestações neurológicas				
0	193,16 (3,71 - 10.047,59)	0,009	26,59 (1,34 - 527,25)	0,031
1	ref.	-	ref.	-
2 ou mais	3,10 (0,09 - 103,87)	0,528	5,47 (0,18 - 168,55)	0,331
Outras infecções oportunistas				
Não	ref.	-	-	-
Sim	6,01 (0,67 - 54,03)	0,110	-	-
Internação em UTI				
Não	ref.	-	ref.	-
Sim	219,00 (17,74 - 2.704,35)	<0,001	196,77 (20,28 - 1.909,24)	<0,001

N=89.

Permaneceram significantes no modelo final, infecções em sistema nervoso sem etiologia definida ($p=0,031$) e internação em UTI ($p<0,001$). Pacientes sem diagnóstico etiológico estabelecido ($n = 6$) para infecção em sistema nervoso apresentaram chance de óbito 26,59 vezes maior do que os pacientes com apenas uma infecção no SNC. Além disso, a chance de óbito em pacientes internados em UTI foi 196,8 vezes maior em relação aos pacientes que não necessitam de suporte em terapia intensiva.

DISCUSSÃO

Este foi um estudo retrospectivo observacional que incluiu pacientes HIV+ com manifestações neurológicas associadas ao HIV e necessidade de internação hospitalar, com avaliação do desfecho clínico intra-hospitalar (óbito ou alta).

A morte intra hospitalar foi de 21,3% (n = 19), com a principal causa de morte sendo 47,36% por choque séptico de foco pulmonar.

Telles et al., 2021, em seu estudo obteve 12% de óbito intra hospitalar e concluiu que a maior causa de óbito foi por choque séptico de foco pulmonar. A taxa de óbito intra hospitalar neste estudo foi similar ao encontrado em centros hospitalares internacionais de baixa e média renda, em que a taxa de sobrevivência é superior a 80%. Dai L et al. , na China em 2014, encontrou 13% de óbito intra hospitalar e Jowi JO et al., na África em 2007, encontrou 9,3%. (12, 13, 14)

Em análise univariada descritiva, em caráter marginalmente significativo, o tipo de infecção neurológica teve efeito sobre o óbito ($p = 0,057$). Neurotoxoplasmose foi a infecção neurológica oportunista mais frequente (n = 48; 53,93%), seguida por neurocriptococose (n = 12; 13,48%), LEMP (n = 9; 10,11%) e Doença citomegálica (n = 9; 10,11%).

Situação também evidenciada em dados encontrados por JF Oliveira et al., 2006, em estudo transversal no Hospital Eduardo de Menezes em Minas Gerais (neurotoxoplasmose, n = 43,2% e neurocriptococose n = 12,9%); por Vidal JE et al., 2011, em estudo observacional prospectivo no Instituto de infectologia Emílio Ribas (IIER) em São Paulo (neurotoxoplasmose n = 46%; neurocriptococose n = 16%); e por Telles JP et al., 2021, em estudo observacional prospectivo no IIER (neurotoxoplasmose n = 44%, neurocriptococose n = 14,8%). Em março de 1983, (início da epidemia de AIDS, sem o advento da TARV) foi publicada por Snider WD et al. uma série com 50 casos de pacientes com AIDS e complicações neurológicas, sendo encontrado perfil neuroepidemiológico similar, com predomínio de neurotoxoplasmose (n = 5; 10%) e neurocriptococose (n = 2; 4%). Já a prevalência de neurotuberculose no presente estudo (n = 7; 7,86%) divergiu do encontrado em outros estudos recentes, em que a neurotuberculose correspondia à terceira causa de infecção neurológica, por Oliveira JF et.al, 2006 (n = 21; 10,8%), Telles JP et al., 2021 (n = 10; 8,2%) e Vidal et al., 2011 (n = 12%). (12, 15, 16)

Nota-se alta prevalência de toxoplasmose e tuberculose na população geral brasileira e maior exposição ambiental à criptococose. Realidade que se vê em dados disponíveis sobre esta prevalência na América Latina, que demonstram neurotoxoplasmose e criptococose como principais doenças nesse cenário. PVHIV está entre os grupos populacionais com maior vulnerabilidade para a tuberculose, além da infecção representar o maior risco de adoecimento para a tuberculose. A tuberculose meningoencefálica corresponde a 3% dos casos de TB em pacientes não infectados pelo HIV e até 10% em PVHIV (7, 12). O presente estudo, entretanto, não apresentou grande prevalência em face de sua pequena amostragem.

No presente estudo, em relação à faixa etária, 34,8% da amostra tem entre 31 a 40 anos, sendo a média de idade de 41,66 anos; 65,2% são do sexo masculino. O nível de escolaridade predominante compreende 12 anos de estudo, 41,8% da amostra (ensino médio completo) e 34,8% possui ensino fundamental completo (9 anos de estudo).

Oliveira JF et al., 2006, encontrou 151 pacientes com infecção neurológica, 69,6% eram do sexo masculino e a idade variou entre 18 a 65 anos, com idade média de 35.8

anos \pm 0.6. A maioria da amostra (89,3%) tinha baixo nível de escolaridade (inferior a 8 anos de estudo), . Vidal JE et al.,2011, encontrou entre 100 pacientes vivendo com HIV com complicações neurológicas, 70% do sexo masculino, idade mediana (IQR): 39 anos (20-65). Telles JP et al.,2021, encontrou entre 105 pacientes, 61% do sexo masculino, com idade média de 42.8 anos (34 - 51). (15, 16)

Alguns fatos corroboram a encontrada menor escolaridade encontrada. No Brasil, o SUS é responsável por prover cuidado principalmente à população em situação socioeconômica precária. Em proporção mundial, a população de PVHIV é composta em 70% por profissionais do sexo e sua clientela, gays e homens que fazem sexo com outros homens, pessoas que usam drogas injetáveis e pessoas trans (populações-chave), conforme dados da UNAIDS em 2021. Contemporaneamente essa população ainda convive com o preconceito, marginalização social, a despeito da evolução do aparato intelectual social coletivo, entre outras questões que somadas perpetuam situações de precariedade e desvalorização. Fato intimamente relacionado às oportunidades de formação intelectual e mobilidade social. Pouco menos da metade de nossa amostra tem conclusão do ensino escolar básico, algo que se mostra também no estudo por Oliveira JF et al., 2006. (9, 15)

Ser do sexo feminino teve menor efeito sobre o óbito intra hospitalar ($p = 0,022$; OR 0,17; IC 95%: 0,04 - 0,78).

Conforme dados da UNAIDS, desde 2010, a mortalidade relacionada à AIDS reduziu 57% entre mulheres e meninas e 47% entre homens e meninos (10). Segundo dados do estado de São Paulo sobre estatísticas vitais, a partir de 1996, com a introdução da TARV, os números de óbitos por AIDS reverteram a tendência e passaram gradativamente a diminuir, alcançando em 2019 o patamar de 2.049 casos fatais no estado de São Paulo. Esse volume foi 74% menor do que o registrado no ano de pico da epidemia de AIDS, e a taxa de mortalidade correspondeu a 4,6 óbitos por 100 mil habitantes, sendo 1.397 para população masculina (6,5 por 100 mil homens) e 652 óbitos para a feminina (2,9 por 100 mil mulheres). Aspectos esses que se externam na estatística encontrada no estudo. (9, 10)

Em caráter marginalmente significativa, em análise univariada, o não uso prévio de TARV teve maior efeito sobre o óbito em relação ao uso ($p = 0,085$; OR: 2,57, IC 95%: 0,88 - 7,54). Telles JP et al., 2021, também encontrou esse dado em análise univariada descritiva. Dados que coincidem com o esperado, visto que a TARV está indicada para todas as PVHIV, em especial as sintomáticas, independentemente da contagem de LTCD4. A recomendação de início precoce da TARV considera claros benefícios relacionados à redução da morbimortalidade em PVHIV (2, 12).

Em uma análise multivariada, tiveram impacto sobre o óbito as variáveis independentes: infecção neurológica sem etiologia definida e internação em UTI.

Pacientes internados por infecção neurológica sem etiologia estabelecida até o desfecho clínico, tiveram maior associação ao óbito em relação aos pacientes com apenas uma infecção neurológica diagnosticada ($p = 0,031$ OR: 26,59, IC 95%: 1,34 - 527,25). A pequena amostragem ($n = 6$) confere baixo poder estatístico para identificar realisticamente o impacto dessa variável independente sobre o óbito.

No presente estudo, ter mais de uma infecção em sistema nervoso não impactou em maior chance de óbito. Dado também encontrado por Telles JP et al., 2021. Algo que se contrapõe a alguns dados da literatura, conforme Yang R et al., 2017, a presença de mais de um patógeno em sistema nervoso se relacionou a pior prognóstico. De modo similar, Vidal JE et al., 2011, encontrou essa associação. A falta de associação no presente estudo, pode se justificar pelo tamanho limitado da amostra, em que foram incluídos apenas seis

pacientes, com 03 óbitos (50%), 02 deles (33,33%) com neurocriptococose entre os diagnósticos etiológicos, conforme ilustrado na tabela 10 (em anexo). De modo geral, foram a óbito 41,66% (n = 5) dos pacientes com neurocriptococose (n = 12); há, nesse sentido, um destaque à letalidade associada à neurocriptococose no cenário do HIV/AIDS. No entanto, dado a pequena amostragem, pretende-se continuar o estudo a fim de avaliar se a neurocriptococose tem associada relevante letalidade na população em questão. (12, 16, 17)

Internação em UTI teve maior associação ao óbito em relação aos pacientes não internados em UTI. Dado também encontrado em estudo por Telles JP et al., 2021 (p 0,014; OR: 6,2, IC 95%: 1,4 - 26,7). Por outro lado, Vidal JE et al. em 2011, a partir de análise multivariada encontrou que o único fator associado ao óbito durante a internação foi a presença de mais de uma complicação neurológica (p = 0.002; OR: 7.4; IC 95%: 2.0-26.9). (12, 16)

Frequentemente PVHIV com doenças oportunistas têm diagnóstico tardio da doença ou incorrem em tomada irregular da medicação (TARV e profilaxias primária e secundária), o que somado ao cenário de vulnerabilidade previamente elucidado, representa um entrave à recuperação da imunidade celular e à queda da carga viral sérica de HIV. Sob esse aspecto, há também reflexo desse estado imunológico em um perfil nutricional desfavorável (desnutrição). No cenário de necessidade de suporte em terapia intensiva, a debilitada capacidade de resposta orgânica e imune frente a insultos resulta em alto risco para uma evolução desfavorável, principalmente no contexto do diagnóstico tardio da infecção pelo HIV. Grande parte dos estudos reportam alta taxa de mortalidade em pacientes HIV/AIDS com infecções neurológicas, sendo a mortalidade global, mesmo no período pós TARV, estimada em 25 a 30% independente da região geográfica. (12)

O presente estudo apresentou algumas limitações: não houve avaliação de mortalidade pós alta; não foi avaliado tempo entre início dos sintomas, diagnóstico e início de tratamento; não foram incluídas em análise univariada infecções oportunistas prévias à internação, ter outras comorbidades ou tempo de diagnóstico de infecção pelo HIV; o caráter retrospectivo observacional fica restrito a informações disponíveis em prontuário; não foi avaliado em nosso estudo o início de TARV precoce neste cenário de infecções oportunistas relacionadas a AIDS, salvo algumas contra indicações, sua aplicabilidade se relaciona a menor progressão de doença e menor mortalidade. Com a evidência da relevante associação de internação em UTI sobre o óbito intra hospitalar, uma análise futura sobre a associação das outras variáveis analisadas ao óbito, excetuando-se essa variável independente, pode trazer mais informações que contribuam para estratégias de saúde no serviço. (18)

Tabela 10 - infecções em SNC associadas ao HIV sem etiologia definida

Sexo biológico	Idade (anos)	CD4 (células/m ³)	Diagnósticos na internação	Infecções oportunistas na internação	Internação em UTI	Desfecho clínico intra hospitalar
Homem	42	2	Neurocriptococose Tuberculose meníngea	Sarcoma de Kaposi Criptococose disseminada CMV em medula óssea	sim	óbito
Homem	21	31	Tuberculose meníngea Neurotoxoplasmose Encefalite por citomegalovírus	TB miliar candidíase oral	sim	óbito
Homem	41	47	Neurocriptococose Encefalite por citomegalovírus	não	não	alta
Homem	37	23	Neurossífilis Encefalite por citomegalovírus Neurotoxoplasmose	não	não	alta
Homem	35	47	Neurotoxoplasmose Neurocriptococose Neurossífilis	não	sim	óbito
Homem	39	115	Neurossífilis Tuberculose meníngea Encefalite por citomegalovírus	candidíase oral	não	alta

CONCLUSÃO

A maioria dos pacientes apresentou imunodepressão grave (AIDS), possuía diagnóstico prévio de HIV e tinha feito uso de TARV. Houve elevada prevalência de neurotoxoplasmose na amostra analisada. Não se verificou a esperada alta prevalência de neurotuberculose no presente estudo. Internação em UTI teve forte impacto sobre óbito intra hospitalar. Infecção neurológica sem etiologia definida teve impacto em óbito intra hospitalar. A presença simultânea de mais de uma infecção neurológica não apresentou associação ao óbito.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 Trujillo JR, Jaramillo-Rangel G, Ortega-Martinez M, Penalva de Oliveira AC, Vidal JE, Bryant J, Gallo RC. International NeuroAIDS: prospects of HIV-1 associated neurological complications. *Cell Res.* 2005 Nov-Dec;15(11-12):962-9. doi: 10.1038/sj.cr.7290374. PMID: 16354575.

2 Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.

3 Mandell, GL, Bennett, JE e Dolin, R. Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th ed, Stamford Appleton & Lange, 1997. ISBN: 978-0-323-48255-4 Copyright © 2020 by Elsevier, Inc. All rights reserved

4 Vidal, José Ernesto; Boszczowski, Ícaro; Oliveira, Augusto César Penalva de. PRINCIPAIS DOENÇAS NEUROLÓGICAS OPORTUNISTAS EM PACIENTES INFECTADOS. In: Siqueira, Mario Gilberto; Sousa, Atos Alves de; Vellutini, Eduardo; Souza, Evandro César de; Machado, Fábio Santana; Machado, Helio Rubens; Azevedo-Filho, Hildo Cirne de; Kraemer, Jorge Luiz; Rotta, José Marcus; Teixeira, Manoel Jacobsen; Mizumoto, Nelson; Moraes, Osmar J. S.; Martins, Roberto Sergio; Faleiro, Rodrigo Moreira; Gusmão, Sebastião Nataniel Silva; Tzu, Wen Hung (eds). Tratado de neurocirurgia, v.2. BARUERI: Manole, 2016. p.1939-1954.

5 Bowen LN, Smith B, Reich D, Quezado M, Nath A. HIV-associated opportunistic CNS infections: pathophysiology, diagnosis and treatment. *Nat Rev Neurol.* 2016 Oct 27;12(11):662-674. doi: 10.1038/nrneurol.2016.149. PMID: 27786246.

6 Neuroinfectious Diseases August 2021, Vol.27, No.4. ISSN: 1080-2371

7 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

8 Buchacz K, Lau B, Jing Y, Bosch R, Abraham AG, Gill MJ, Silverberg MJ, Goedert JJ, Sterling TR, Althoff KN, Martin JN, Burkholder G, Gandhi N, Samji H, Patel P, Rachlis A, Thorne JE, Napravnik S, Henry K, Mayor A, Gebo K, Gange SJ, Moore RD, Brooks JT; North American AIDS Cohort Collaboration on Research and Design (NA-ACCORD) of IeDEA. Incidence of AIDS-Defining Opportunistic Infections in a Multicohort Analysis of HIV-infected Persons in the United States and Canada, 2000-2010. *J Infect Dis.* 2016 Sep 15;214(6):862-72. doi: 10.1093/infdis/jiw085. Epub 2016 Apr 18. PMID: 27559122; PMCID: PMC4996145.

9 Estatísticas - UNAIDS Brasil

10 Seade Estatísticas Vitais – Informações sobre as estatísticas do registro civil para o Estado de São Paulo, regiões e municípios.

11 Harris PA., Taylor R, Thielke R, Payne ;, Gonzalez N, Conde JG. Research electronic data capture (REDCap)-A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support. *J Biomed Inform [Internet]*. 2009;42(2):377–81. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbi.2008.08.010>

12 Telles JP, Fernandes R, Barros TD, Maestri A, Vitoriano T, Borges L, Teixeira R, Marcusso R, Haziot M, De Oliveira AP, Vidal JE. Neurological manifestations in people living with HIV/AIDS in the late cART era: a prospective observational study at a tertiary healthcare center in São Paulo, Brazil. *HIV Res Clin Pract*. 2021 Aug;22(4):87-95. Epub 2021 Sep 16. PMID: 34529920.

13 Dai L, Mahajan SD, Guo C, Zhang T, Wang W, Li T, Jiang T, Wu H, Li N. Spectrum of central nervous system disorders in hospitalized HIV/AIDS patients (2009-2011) at a major HIV/AIDS referral center in Beijing, China. *J Neurol Sci*. 2014 Jul 15;342(1-2):88-92. doi: 10.1016/j.jns.2014.04.031. Epub 2014 Apr 30. PMID: 24836573.

14 Jowi JO, Mativo PM, Musoke SS. Clinical and laboratory characteristics of hospitalised patients with neurological manifestations of HIV/AIDS at the Nairobi hospital. *East Afr Med J*. 2007 Feb;84(2):67-76. doi: 10.4314/eamj.v84i2.9506. PMID: 17598667.

15 Oliveira JF, Greco DB, Oliveira GC, Christo PP, Guimarães MD, Oliveira RC. Neurological disease in HIV-infected patients in the era of highly active antiretroviral treatment: a Brazilian experience. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2006 Mar-Apr;39(2):146-51. doi: 10.1590/s0037-86822006000200002. Epub 2006 May 5. PMID: 16699639.

16 Vidal JE, Penalva de Oliveira AC, Pellegrino D, et al. Complicações neurológicas em pacientes infectados pelo HIV e fatores associados a óbito na era cART: estudo observacional prospectivo no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. *Braz J Infect Dis*. 2011;15(Suppl 1):23

17 Yang R, Zhang H, Xiong Y, et al. Molecular diagnosis of central nervous system opportunistic infections and mortality in HIV-infected adults in Central China. *AIDS Res Ther*. 2017;14:24

18 VIDAL, J.E. & BOULWARE, D.R. - Lateral flow assay for cryptococcal antigen: an important advance to improve the continuum of HIV care and reduce cryptococcal meningitis-related mortality. *Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo*, 57(Suppl 19): 38-45, 2015

ANEXO

Tabela 10 - infecções em SNC associadas ao HIV sem etiologia definida

Sexo biológico	Idade (anos)	CD4 (células/mm³)	Diagnósticos na internação	Infecções oportunistas na internação	Internação em UTI	Desfecho clínico intra hospitalar
Homem	42	2	Neurocriptococose Tuberculose meníngea	Sarcoma de Kaposi Criptococose disseminada CMV em medula óssea	sim	óbito
Homem	21	31	Tuberculose meníngea Neurotoxoplasmose Encefalite por citomegalovírus	TB miliar candidíase oral	sim	óbito
Homem	41	47	Neurocriptococose Encefalite por citomegalovírus	não	não	alta
Homem	37	23	Neurossífilis Encefalite por citomegalovírus Neurotoxoplasmose	não	não	alta
Homem	35	47	Neurotoxoplasmose Neurocriptococose Neurossífilis	não	sim	óbito
Homem	39	115	Neurossífilis Tuberculose meníngea Encefalite por citomegalovírus	candidíase oral	não	alta

